

наблюдалась у 11 дітей (27,5%); тяжела форма, характерна для генералізованого отеку мозку множинних кровоизливаннях – оцінка по шкалі Апгар менше 4 балів, спостерігалась у 3 дітей (7,5%).

Середі спостережуваних в гострому періоді (1-й місяць життя) виділяли 4 основні клінічні синдроми. Найбільше часто зустрічався синдром підвищеної нервно-рефлекторної збудливості у дітей (65%), що включає: посилення спонтанної рухової активності, безсоння, поверхневий сон, подовження періоду активного бодрствования, важкість засипання, часті немотивовані плачі, оживлення безусловних вроджених рефлексів, м'язова дистонія, тремор кінцівок і підбородка. Гіпертензивно-гідроцефальний синдром спостерігалось у 3 дітей (7,5%); збільшення розмірів голови на 1 – 2 см від норми, розходження кісток черепа по сагітальному шву на 0,5 і більше см, збільшення і вибухання великого родничка. Відзначають симптом Грефе, симптом "заходящого сонця", непостійний горизонтальний нистагм, скочення косоглаздя. Виявлялась м'язова дистонія. У більшості дітей, особливо в перші дні життя ці явища поєднуються з пароксизмами здригання, спонтанним рефлексом Моро, порушенням сну. Синдром угнетення був у 14 дітей (35%). Він проявляється вільністю, гіподинамією, зниженням спонтанної активності, загальною м'язовою гіпотонією, гіпорефлексією, угнетенням рефлексів сосання і глотання. Судорожний синдром виявлено у 3 дітей (7,5%) і проявлявся тоніко-клонічними судорогами, а також поєднувався з синдромом угнетення.

Висновки.

1. У новонароджених з клінічними ознаками перинатального ураження ЦНС переважає легка форма, основним синдромом якої є синдром підвищеної нервно-рефлекторної збудливості (65%).
2. Перинатальна енцефалопатія легкої і середньої ступеня тяжкості має сприятливий прогноз, повне выздоровлення.
3. Тяжка форма ПЭП, хоча і зустрічається значно рідше (7,5% дітей), ніж інші форми захворювання, але має місце бути, що дуже важливо для своєчасної діагностики і лікування.

Колдобасва О.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

Харківський національний медичний університет
м. Харків, Україна
кафедра внутрішньої медицини № 3
зав. кафедри – проф. Л.В. Журавльова
науковий керівник – ас. М.В. Кулікова

Актуальність. Одним з найпоширеніших коморбідних станів є поєднання цукрового діабету (ЦД) 2 типу та ішемічної хвороби серця (ІХС). Гострий інфаркт міокарду (ГІМ) є причиною смерті у 30% хворих на ЦД 2 типу (І.І. Дедов, 2003). Існують певні труднощі у ранній діагностиці патології серця в хворих на ЦД 2 типу через наявність безболівих та атипічних форм ІХС.

Мета: вивчити особливості клінічної картини ІХС та показники вуглеводного обміну у хворих на ЦД 2 типу в залежності від наявності ГІМ.

Матеріал і методи: на базі кардіологічного відділення КЗОЗ ОКЛ ЦЕМД м. Харкова нами було проведено обстеження 25 пацієнтів зі встановленим діагнозом ІХС та ЦД 2 типу. Вони були розподілені на 2 клінічні групи: першу склали хворі з перенесеним ГІМ (11 людей, середній вік 69,3±2,05), другу – пацієнти без ГІМ (14 людей, середній вік – 66,71±1,12).

Результати. Середній рівень глюкози натщесерце у хворих 1 групи складав 13,1±1,2 ммоль/л, середній показник HbA1c дорівнював 9,1±0,3 %. Середні показники АТ дорівнювали 122,9±14,9/2,1±2,0 мм рт.ст. Оцінюючи клінічний перебіг ГІМ звертає на себе увагу нетипові

ознаки скарг: під час нападу більшість хворих - 5 (45,4 %) осіб, відчували дискомфорт за грудною кліткою; 3 (27,2 %) хворих мали болі в ділянці живота та диспептичні розлади; 2 (18,2 %) пацієнта мали сухий кашель та наростаючі напади задухи, 1 (9,1 %) пацієнт скаржився на болі тиснучого характеру за грудниною з іррадіацією у ліве передпліччя та шию. За результатами коронарографії у більшості хворих було характерне множинне ураження судин серця (правої коронарної, передньої лівої та огинаючої артерії).

Оцінюючи показники вуглеводного обміну пацієнтів другої групи, середній рівень глюкози натщесерце складав 8,2±2,1 ммоль/л, а середній показник HbA1c дорівнював 6,5±0,15%. Найпоширенішою формою аритмії виявилася тахісistolічна фібриляція передсердя – вона мала місце у 8 (64,3%) хворих. Інші з них (35,7 %) мали ненормальну або повну блокаду правої ніжки пучка Гіса. Середні показники АТ дорівнювали 113,3±1,6/73,3±1,7 мм рт.ст. Пацієнти 2 групи мали такі ознаки ураженості перебігу ІХС: більшість - 8 (57,1%) осіб, скаржилися на задишку під час фізичних навантажень, посилене серцебиття та набряки нижніх кінцівок, 4 (28,6%) пацієнтів мали головний біль у тім'яно-потиличній ділянці, 2 (14,3%) хворих скаржилися на сухий кашель.

Висновки. Пацієнти з перенесеним ГІМ мали вищі показники вуглеводного обміну у порівнянні з хворими без ГІМ. Отже, декомпенсація ЦД є прогностичним фактором ризику розвитку ГІМ з атипичними ураженнями судин серця. Атипична картина перебігу ІХС (безболівова форма ГІМ, диспептичні та респіраторні прояви) обумовлює труднощі у своєчасній діагностиці та лікуванні ураження серця у хворих на ЦД 2 типу.

Комиссарова И.И.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

УО «Витебский государственный медицинский университет»,
г. Витебск, Республика Беларусь
кафедра акушерства-гинекологии
научный руководитель - к. мед. н., доцент Ю.В. Занько

Актуальность. Кисты и доброкачественные опухоли яичников занимают лидирующие места среди новообразований женских половых органов. По статистическим данным эндометриоидные кисты яичников встречаются у 10-60% женщин репродуктивного возраста. Распространенность эндометриоидных кист яичников у женщин репродуктивного возраста, а также, относительно низкая эффективность и сложность выбора методов лечения, рецидивирующее течение заболевания, увеличение частоты данной патологии и внедрение в практику современных методов диагностики и лечения - определяет актуальность данной проблемы. Проблема лечения больных с эндометриозом занимает одно из первых мест по актуальности в гинекологии, ввиду того, что с каждым годом растет частота заболевания, оказывает отрицательное влияние на репродуктивную систему, возможно развитие злокачественных образований из эндометриоза, а так же ухудшает качество жизни женщин. Вопросы эффективной терапии наружного генитального эндометриоза остаются до настоящего времени спорными. По мнению большинства исследователей, самой оптимальной является комбинированная терапия в 2 этапа: 1 – хирургическое лечение, 2 – гормональная терапия. Восстановление репродуктивной функции и улучшение качества жизни женщины, которые перенесли хирургическое вмешательство на яичниках, - одна из актуальных задач современной гинекологии.

Цель. Изучить и проанализировать эффективность хирургического лечения эндометриоидных кист яичников и послеоперационной гормональной терапии.

Материал и методы исследования. Объектом исследования явились женщины с эндометриоидными кистами репродуктивного возраста. Исследование проводилось на базе УЗ "Витебский городской клинический родильный дом №2". Были изучены и проанализированы журналы лапароскопических